

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING DOLZARBLIGI

Salieva P.A.

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish
milliy markazi katta o'qituvchisi. Tel: 907368295*

Annotatsiya. Ta'lim tizimini axborotlashtirish sharoitida pedagoglarning innovatsion faoliyatini xalqaro talablar asosida yangilab borish, malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarning ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv materiallarini o'zlashtirishga motivatsiyasini oshirish, innovatsion faoliyatga tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini yaratish hamda takomillashtirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borish zaruriyati ta'limi tizimida malakali mutaxassislar tayyorlashda ijtimoiy talablar asosida ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirib borishda malaka oshirish tizimi barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini, metodik tayyorgarlik darajasini oshirish uchun ilg'or xorijiy tajribalar asosida malaka oshirish jarayonini tashkil etish, ularning ijodiy-pedagogik tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanish pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimining takomillashgan o'quv jarayonini ta'minlash imkoniyatini nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, o'qituvchining innovatsion faoliyati, kasbiy konfetentsiya, pedagogik kompetensiya, o'qitishning zamonaviy shakli, o'qitish jarayoni, shaxsiy va kasbiy rivojlanish

Ta'lim tizimini axborotlashtirish sharoitida pedagog kadrlarning innovatsion faoliyatini xalqaro talablar asosida yangilab borish, malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarning ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv materiallarini o'zlashtirishga motivatsiyasini oshirish, innovatsion faoliyatga tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini yaratish hamda takomillashtirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borish zaruriyati mavjud. Shu zaruriyatlardan kelib chiqadigan vazifalarni hal qilishda kurslarning o'quv-uslubiy resurslarini ishlab chiqish va ularni innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirib borish, pedagogik shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratish va o'qitishning sifat va samaradorligini oshirish jarayonlarida ilg'or texnologiyalarni qo'llashning ilmiy-metodik asoslarini yaratish hamda jamiyatning ehtiyojlariga mos ravishda ularni takomillashtirib borish pedagogika fani uchun dolzarb hisoblanadi. Respublikamizda o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Ta'lim tizimini mazmun jihatidan yangilash, shuningdek malakali professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; o'qitish usullarini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tadbiiq etish" masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilab berildi. Shunga muvofiq kadrlar tayyorlash, o'qituvchilarning pedagog kasbiy konfetensiyasi sifat darajasini oshirish hamda ularning raqobatbardoshligini ta'minlash, malaka oshirish tizimining ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish dolzarb vazifalar sanalib, jahon

tajribasiga asoslangan boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining o'quv-uslubiy ta'minotini bugungi kun talablari asosida ishlab chiqish va takomillashtirib borish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Yangilanayotgan O'zbekistonda barcha jabhalarda yangiliklar, izlanish va yangicha fikrlar va zamon talablariga mos ravishda faoliyat olib borish eng muhim masaladir. Innovatsiya – ilmiy-tadqiqot ishlarining, tajriba-konstruktorlik va texnologik faoliyatning natijasida jamiyatning ehtiyojlari yoki boshqa ijobiy ta'sir uchun yaratilgan yangidan yoki takomillashtirilgan mahsulotlarni (tovar, ish, xizmat va boshqalar), ishlab chiqarish jarayoni, yangi marketing usullari, yangi ish o'rinlari yoki tashqi aloqalar tushuniladi. Bu o'rinda - davlat va jamiyat hayotidagi mavjud barcha sohalarni tubdan isloh etish, yangilashga qaratilgan ishlarni olib borish natijasida ilmiy tadqiqot va innovatsiyon faoliyatni rivojlantirish, buning uchun zarur imkoniyat va shart-sharoitlarni yaratish, bu jarayonga yoshlarni keng jalb etib, yangi ijodiy va ilmiy izlanishlar, turli ishlanmalar ishlab chiqish ishlarini har jihatdan qo'llab-quvvatlash asosiy vazifa hisoblanadi.

Mamlakatimizda innovatsiyon faoliyatning huquqiy asoslarini yaratish maqsadida ishlab chiqilib, Interaktiv davlat xizmatlari yagona portalida muhokamaga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasining "Innovatsiyon faoliyat to'g'risida"gi qonun loyihasi har tomonlama, atroflicha o'rganilib, keng jamoatchilik takliflari asosida takomillashtirilib, bugungi kunda soha faoliyatini tartibga soluvchi qonun normasi ishlab chiqildi. 2020-yilning 24-iyul sanasida imzolangan "Innovatsiyon faoliyat to'g'risida"gi O'PQ-630-sonli qonuni bilan innovatsiyon faoliyat olib borish ushun zamon talablariga mos ravishda huquqiy asos yaratildi [1].

So'ngi yillarda pedagog kadrlarning kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Malaka oshirish kurslari o'quv jarayoniga o'qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalari joriy etilmoqda. Pedagog kadrlar malakasini oshirishning amaldagi tartibi samarasi past bo'lganligi, ko'p resurs sarflashni talab etayotgani hamda zamonaviy talablarga javob bermayotganligi ushbu jarayonga innovatsion yondashuvlarni joriy etishni hamda kadrlarning kasbiy kompetentligini doimiy rivojlantirish mexanizmlarini qo'llashni talab etmoqda.

Jahon ta'limi tizimida malakali mutaxassislar tayyorlash bilan bir qatorda jamiyatning o'sib borayotgan ijtimoiy talablari asosida ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirib borishda malaka oshirish tizimi barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini, metodik tayyorgarlik darajasini oshirish uchun ilg'or xorijiy tajribalar asosida malaka oshirish jarayonini tashkil etish, ularning ijodiy-pedagogik tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanish pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimining takomillashgan o'quv jarayonini ta'minlash imkoniyatini kengaytiradi.

"Malaka oshirishning ta'lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarning mustaqil o'zini - o'zi shaxsiy va kasbiy rivojlantirishga qiziqishlarini rag'batlantirish, o'qituvchilarning o'quv-tarbiya jarayonini yuqori ilmiy-metodik darajada tashkil etishlarini ta'minlaydi. Ilmiy-metodik jihatdan yuqori darajada

tashkil etilgan ta'limiy jarayonning muhim komponentlaridan biri o'qituvchilarning innovatsion faoliyati bo'lib, uning bu yo'nalishdagi faoliyatini muntazam tarzda takomillashtirib borish pedagogika fanining dolzarb muammolari sirasiga kiradi" [3].

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich ta'limida o'qitish jarayoni ob'ekt-sub'ekt tarzida tashkil etilishi lozim. Zero, boshlang'ich sinf o'quvchisida doimiy muloqotga nisbatan ehtiyoj bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi bunday faoliyatga tayyor bo'lishi kerak. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, aksariyat o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyatlarini yangi standartga rioya qilgan holda qura olmaydilar. O'qituvchining innovatsion faoliyati bilan bog'liqli yangi ta'limiy vazifalar, o'quv faoliyatining zamonaviy talablari o'qituvchining pedagogik mahoratiga, uning kasbiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlariga bir qator vazifalarni yuklaydi. Ta'lim muassasasining innovatsion faoliyati va o'qituvchining pedagogik innovatsiyalarni (yangiliklarni) ishlab chiqishi hamda amalga oshirishga tayyorgarligi o'quv jarayonida bir-biri bilan bevosita bog'liqdir.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik faoliyatini kuzatish hamda natijalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning ko'pchiligi o'zlarining tajribasi va malaka darajasidan qat'iy nazar, innovatsion faoliyatni amalga oshirishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladi. Chunki ularda pedagogik faoliyatning ushbu yo'nalishi uchun yetarli tayyorgarlik mavjud emas. Pedagogik kompetensiyadagi mazkur bo'shliqni to'ldirishning eng samarali yo'li, shubhasiz, malaka oshirish jarayonidir.

I.A.Bogdanova, "innovatsiya tushunchasi nafaqat innovatsiyalarni yaratish va tarqatish, balki umuman umumiy ta'lim muassasalari faoliyatidagi o'zgarishlar bilan birga ta'lim jarayoniga tatbiq etiladigan o'zgarishlarni ham anglatishini e'tirof etadi" [2].

V.S.Lazarevning ta'kidlashicha, "pedagogikada innovatsiyalar uch bosqichda amalga oshiriladigan yangilikdir: birinchidan, innovatsiyalar butun ta'lim tizimidagi o'zgarishlarga ta'sir qiladi va uning paradigmasining o'zgarishiga olib keladi, ikkinchidan, innovatsiyalar ma'lum bir ta'lim muassasasi faoliyatini o'zgartirishga qaratilgan va, uchinchidan, innovatsiyalar ta'lim faoliyatida qo'llaniladigan yangi shakllar, usullar va vositalarni o'zgartirish yoki yaratishga qaratilgan bo'ladi" [4].

Innovatsiyalarning asosiy mezoni yangiliklar bo'lib, avvalo ilmiy pedagogik tadqiqot va ilg'or pedagogik tajribalarning qiyosiy-statistik tahlillar asosida ishlab chiqiladigan hamda amalda ijobiy jarayonlarni yangiliklar bilan to'ldirgan holatda samarali ta'limiy natijalarni kafolatlovchi muhitni yuzaga keltirishni maqsad qiladi. Shuning uchun, innovatsiyalar bilan shug'ullanishni istagan o'qituvchi uchun avval ta'lim jarayoniga tatbiq qilinayotgan yangiliklarning mohiyati, darajasi va albatta, mazkur yangilikning ta'limiy samarasini bashorat qila bilishi lozim. Ayni paytda alohida ta'kidlash joizki, taklif etilayotgan innovatsion yondashuv barcha o'qituvchilar uchun birdek yangilik bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun ham innovatsiyalar muayyan ta'lim muassasasi, muayyan o'qituvchining innovatsion faoliyat ko'rsatishga tayyorgarlik darajasiga ko'ra tavsiya etiladi, ya'ni innovatsiyalarni joriy etish quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: ta'lim muassasasidagi mavjud muammolarning yechimini faol izlash zaruriyati; o'qituvchilar tarkibining ta'lim oluvchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati

natijalarini bosqichma-bosqich yangilab borish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyatining mohiyati, bu jarayonga tayyorlashning xususiyatlari, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyatga tayyorgarligining asosiy ko'rsatkichlarini ishlab chiqar ekan, S.G.Grigoreva "innovatsion pedagogik faoliyat tushunchasini yaxlit tushunsha sifatida tizim-faoliyat yondashuv tarzida amalga oshirish uchun ko'proq mos kelishini e'tirof etadi"[5]. Uning fikricha, "ushbu yondashuv o'qituvchilarning innovatsion faoliyatining rivojlanish bosqichlarining paydo bo'lishi, rivojlanishi va amalda tatbiq etilishini to'liq ochib berishga va tasvirlashga imkon beradi" [5].

Ta'limda qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar muhimligi pedagogika fanida turli darajada tatbiq etib kelinishida ham namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham pedagogik adabiyotlarda o'qituvchining innovatsion faoliyati mohiyatini tavsifiga oid, shuningdek, innovatsion faoliyatni tasniflashning turli xil mezonlari ishlab chiqilgan. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan innovatsion faoliyatning komponentlari V.A. Slastenin va L.S. Podimovalar [6] tomonidan quyidagi tarqibiy qismlardan iboratligi e'tirof etiladi: motivatsion (o'qituvchi tomonidan boshqa turdagi tizimda professional faoliyatning yetarlicha shaxsiy hissasini egallash); ijodiy (ijodiy taqlid va taqlidiy ijod orqali haqiqiy ijodkorlikka taqlid qilish orqali ijobiy amaliyotlar andazasi asosida innovatsion faoliyatni rivojlantirish); operatsion (yangilik bilan vaqtda tanishishni, uni o'z pedagogik faoliyatiga tatbiq etishning optimal variantlari to'g'risida qaror qabul qilish, ta'lim natijalarini kuzatish va baholashni o'z ichiga oladi); reflektiv (kasbiy faoliyatni bilish va tahlil qilish). Yuqoridagi komponentlar innovatsion faoliyatni tizimli jarayonlar sifatida tashkil etishni ta'minlaydi. Shunday qilib, g'oyalarning innovatsiyaga aylanishini ta'minlaydigan va bu jarayonni boshqarish tizimini tashkil etadigan faoliyat innovatsion faoliyatdir va bu faoliyat ham ekzogen, ham endogen omillar to'laqonli ishlagandagina samarali kechadi. Ayni paytda alohida ta'kidlash joizki, o'qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorligi uning shaxsiy faoliyat (ijodiy yutuqlarga intilish, tashabbuskorlik, ijodiy faoliyatdagi samaradorlik, shu jumladan innovatsion xususiyat) va maxsus fazilatlarni (zamonaviy o'qitish texnologiyalarini bilish, zamonaviy pedagogik vositalarni bilish, o'zining kasbiy kompetensiyasini muntazam oshirib borishga intilish) ayniqsa, mustaqil tarzda innovatsiyalarni rivojlantirish qobiliyati, jarayonlar va natijalarni tahlil qilish ham da kamchiliklarning sabablarini aniqlash mahorati bilan belgilanadi. Innovatsion faoliyatga tayyorgarlik o'qituvchilarning o'quv texnologiyalarini o'zlashtirishga psixologik tayyorgarligining o'zgarishiga olib keladi va bu o'z navbatida, ularning pedagogik mahoratiga bo'lgan ishonch darajasiga ta'sir qiladi. Yuqorida aytilganlarga asoslanib yangilikka psixologik tayyorgarlikni eng muhim omil sifatida hisobga olish va tushunish kerak .

O'z pedagogik faoliyatida pedagogik texnologiyalarni qo'llayotgan o'qituvchining asosiy vazifasi ta'limiy innovatsion jarayon ishtirokchilarining o'zaro ta'sirini ta'minlashini ham taqozo etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, agar innovatsiya tashkilotchisi innovatsiyalarni tarqatadigan va amalga oshiradigan jamoaning a'zosi bo'lsa, innovatsion jarayon yanada samarali bo'ladi. Chunki bunday vaziyatda innovatsion faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchining har bir

harakati, faoliyat bosqichlari uning hamkasblari ko'z o'ngida sodir bo'ladi. Shunday qilib, innovatsion jarayonning har bir ishtirokchisi innovator bo'lishi uchun qulay pedagogik shart-sharoit yuzaga keladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyatini belgilovchi mezonlar ta'limda innovatsion yondashuvlar, boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyati va kasbiylikni baholash mezonlari, o'qituvchining innovatsion salohiyati pedagogik hamda axborot texnologiyalari AKT dan foydalanishda talim samaradorligini oshirish masalalari, zamonaviy sharoitlarda nafaqat axborot va ma'lumotlardan, balki fandagi eng yangi qarashlardan foydalanish darajalari, ijodkorligi, bilimlar banki, pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, mustaqil ishlash global internet tizimi, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'lim turlari inobatga olinishi zarur boladi.

Yuqori darajadagi professionallikka erishish o'qituvchining o'zini takomillashtirish va uni rivojlantirish jarayonining maqsadi bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchining professionalligi natijasi- bu uning pedagogik faoliyatidagi, o'qituvchi shaxsida va o'qituvchining shaxsiyatidagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, o'qituvchining professionallik darajasini aniqlash uchun uning kasbiy salohiyati va o'qitish natijalarining mahsulotlarini har tomonlama baholash kerak. O'qituvchi kasbiy mahoratini rivojlantirish jarayonida biz tarkibiy qismdagi miqdoriy va sifatiy o'zgarishlar jarayonini tushunamiz, bu kasbiy mahoratni integratsiyalashgan shaxs tarbiyasi sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Innovatsion faoliyat to'g'risida" Qonuni, T,- 24.07.2020. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.07.2020-y., 03/20/630/1101-son.
2. Boqiev R.R. Elektron o'quv-metodik materiallarini ishlab chiqish va qo'llashning didaktik va psixofizologik jixatlari//Pedagogik mahorat Toshkent – 2005. - №2.
3. Курманова Э.А. Инновационная стратегия развития колледжа [Текст] / Э.А. Курманова // Среднее профессиональное образование. – 2011. –№ 3.
4. Лазарева Т.И. Технологии мотивационного управления инновационной деятельностью учителей / Т.И. Лаздина // Начальная школа. – 2006. – № 2.
5. Гулбоев А.Т. Педагогик таъхис воситасида ўқитувчилар малакасини узлуксиз ошириш. Пед. фан. номз. ... дис. – Тошкент: ТДПУ, 2010. – 155 б.
6. Сластенин В.А. Готовность педагога к инновационной деятельности / Сибирский педагогический журнал.2007. – №1. С. 42–49.